

УДК 331.101.262 (045)

Бойко Олена Олександрівна

к.е.н., ст. викладач кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця
ellennn@ukr.net

Ксьоншка Аліна Василівна

студентка
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця
Alinalove1995@i.ua

Перемишленікова Юлія Ігорівна

студентка
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця
devaxa@i.ua

ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. В даній статті розглянуто сутність, структура і класифікація трудових ресурсів підприємства. Розглянуто кількісні та атрибутивні характеристики трудових ресурсів підприємства. Визначено роль трудових ресурсів в підвищенні прибутковості та конкурентоздатності підприємства.

Ключові слова: трудові ресурси, ресурсний потенціал, кількісні та атрибутивні характеристики.

Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди, їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує непересічна залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу персоналу підприємства, організації.

Трудові ресурси підприємства є важливим ресурсом кожного підприємства, від якості та ефективності якого, зазвичай, залежать результати діяльності підприємства і його конкурентоспроможність. Людський фактор – в оптимальному поєднанні з природним і матеріально-технічним – є тією вихідною ланкою, яка формує основну рушійну силу становлення, розвитку і ефективного господарювання всіх соціально-економічних укладів у сільській місцевості. Водночас розвиток різноукладності в умовах ринку становить підвищені вимоги до якостей людини як носія і персоніфікованого власника

робочої сили, що використовується у процесі створення споживних вартостей у формі товарів або послуг.

Певний внесок у розробку означеної проблеми зробили такі видатні вчені, як В.Н.Авдєєнко, В.А.Котлова, О.Шаблій, Ф.Заставний, С. Писаренко, Є.Балацький, С. Бандура, М. Пітюлич. Їх авторське бачення та висвітлення проблем трудовикористання є нетрадиційним, оригінальним і новаторським.

Метою статті є визначення сутності трудових ресурсів підприємства та їх впливу на діяльність підприємства.

Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди, їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Трудові ресурси - це частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері діяльності.

Структура трудових ресурсів може розглядатися за різними ознаками: віку, статі, освіти, професії, релігії, зайнятості по сферах економіки, місцю проживання тощо [3, с. 32]. Структура трудових ресурсів з економічної погляду відображена на рис. 1.

Рис. 1. Структура трудових ресурсів

Економічно активне населення - це сукупність працездатних зайнятих і безробітних громадян, що забезпечують пропозицію робочої сили на ринку праці для товарного виробництва і сфери послуг у певному періоді.

Економічно неактивне населення - це населення, що за будь - яких причин не створює пропозиції робочої сили на ринку праці. Звичайно, до економічно неактивного населення відносять такі його категорії:

- учні і студенти денної форми навчання;
- пенсіонери за віком та інших категорій, відповідно до національного трудового законодавства;
- інваліди відповідних груп (відповідно до законодавства);
- працівники домашніх господарств і працюючі по догляду за дітьми, хворими тощо;
- непрацюючі особи, що за будь-яких причин припинили пошук роботи (вичерпали всі можливості знайти підходящу роботу, лишили надію знайти роботу);
- забезпечені особи в котрих немає необхідності (бажання) працювати з метою одержання трудового доходу [2, с. 192].

Розрізняють такі фази відтворення трудових ресурсів: фаза формування, фаза розподілу і перерозподілу і фаза використання.

Фаза формування характеризується природним і механічним відтворенням трудових ресурсів, відновленням спроможності до праці реальних працівників і одержанням людьми освіти, фаху і трудової кваліфікації.

Фаза розподілу і перерозподілу в умовах ринкової економіки, в основному, забезпечується функціонуванням ринку праці і характеризується розподілом робочої сили по сферах зайнятості, галузям економіки, видам робіт, підприємствам, регіонам і районам країни.

Фаза використання полягає у використанні економічно активного населення на конкретних підприємствах і в економіці в цілому.

Існують екстенсивний і інтенсивний типи відтворення трудових ресурсів.

Екстенсивний тип відтворення характеризується збільшенням чисельності трудових ресурсів без зміни їхніх якісних характеристик.

Інтенсивний тип відтворення передбачає зміна якісних характеристик робочої сили. До них відносять: ріст освітнього рівня робітників, їхньої кваліфікації, фізичних і розумових спроможностей і т. ін [5, с. 293-294].

Персонал підприємства є найбільш цінним ресурсом підприємства і у зв'язку з цим він вимагає особливого підходу у питаннях управління. Кадри (персонал) підприємства - це сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід практичної діяльності.

Класифікацію персоналу (кадрів) підприємства можна відобразити за допомогою таблиці 1 [1, с. 225].

Таблиця 1

Класифікація персоналу підприємства

Ознака	Види
1. За характером участі в господарській діяльності	Виробничий персонал - включає працівників основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв, заводоуправління, складів, охорони – тобто всіх зайнятих у виробництві або його безпосередньому обслуговуванні.
	Невиробничий персонал - Включає працівників структур, які хоч і перебувають на балансі підприємства, але не пов'язані безпосередньо з процесами промислового виробництва: житлово-комунальне господарство, дитячі садки та ясла, амбулаторії, навчальні заклади тощо.
2. По відношенню до виробництва	Основні робітники - безпосередньо беруть участь у процесі створення продукції.
	Допоміжні робітники - виконують функції обслуговування основного виробництва
3. За статтю	Чоловіки
	Жінки
4. За характером виконуваних функцій	Керівники
	Спеціалісти
	Службовці
	Робітники

Показники, що характеризують склад, обсяг та рух персоналу у часі зображено на рис. 2 [4, с. 526].

Рис 2 Показники, які характеризують персонал підприємства

До кількісних показників характеристики чисельності персоналу підприємства відноситься:

– явочна чисельність працівників – включає всіх працівників, що з'явилися на роботу.

– облікова чисельність працівників – включає всіх постійних, тимчасових і сезонних працівників, котрих прийнято на роботу терміном на один і більше днів незалежно від того, перебувають вони на роботі, знаходяться у відпустках, відрядженнях, на лікарняному листку тощо.

– середньооблікова чисельність працівників – визначається як сума середньомісячної чисельності за певний період, поділена на кількість місяців у періоді.

Отже, трудові ресурси характеризуються сукупністю специфічних рис, насамперед, пов'язаних з їхнім соціально – економічним характером, який головним чином виявляється у відмінностях трудових від решти економічних ресурсів. Необхідно розробляти стратегії управління персоналом з урахуванням сучасного світового досвіду, створювати нові системи навчання і розвитку персоналу підприємства. Інвестування у розвиток людського капіталу дає можливість досягти не тільки короткострокового економічного успіху, а й закласти основу для формування позитивних довгострокових тенденцій у розвитку національної економіки і кожного підприємства зокрема. Державна

політика має бути спрямована на стимулювання підприємств. Вкладення коштів у розвиток трудових ресурсів підвищить рівень ефективності підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Список використаних джерел

1. Гетьман О.О. Економіка підприємства [Текст] : Навчальний посібник / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 488 с.
2. Гринькова В.М., Ястремська О.М. Проблеми управління трудовими ресурсами підприємства: Наук. вид. / В.М. Гринькова, О.М. Ястремська. — Х.: ХНЕУ, 2011. — 192 с.
3. Давидюк Т. В. Трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, людський капітал: взаємозв'язок категорій / Т. В. Давидюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2013. – № 1(47). – С. 30–35.
4. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. С. Іванілов — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 728 с.
5. Шульга Н. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів у системі управління діяльністю автотранспортних підприємств [Текст] / Н. Шульга // Наукові записки: зб. наук. праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: Економічна думка. – 2014. – Вип.16. – С. 293-294.

HUMAN RESOURCES OF ENTERPRISE: ESSENCE, STRUCTURE AND IMPACT ON ENTERPRISE ACTIVITY

Abstract. This paper deals with the essence, structure and classification of human resources of enterprise. The quantity and attributive characteristics of workforce of the enterprise are considered. The role of employees the in increase of profitability and competitive advantage of the enterprise is determined.

Key words: human resources, workforce, quantity and attributive characteristics.